

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOBETH T. CONSIGRA

Teacher III

Kailingan Elementary School

jobeth.tobes@deped.gov.ph

“KUYA PEPOY, SUPERHERO NG APOY!”

Isang gabe, habang mahimbing na natutulog ang magkapatid na si Bon Bon at Ren Ren. Dali-dali silang ginising ng kanilang ina at ama para lumabas ng bahay. Hindi maintindhan ng magkapatid kung bakit ang bilis ng mga kilos nila.

“Bon Bon, Ren Ren, gising! Nasusunog ang bahay ni Aling Nora. Bilis! Lumabas na tayong lahat”. Nang marinig ang sinabi ng kanilang ina ay biglang laki ng kanilang mga mata ng makita na nila ang napakalaking apoy sa harap ng bahay nila. “Inay, natatakot po ako, tugon ni Ren Ren” biglang niyakap ng ina si Ren Ren at sinabing “huwag kang mag-alala anak tinawagan na ang bombero at mamaya pa ay andito na sila para patayin ang mga apoy na iyan”.

Isang mabilis na pulang sasakyan ang huminto sa bahay ni Aling Nora. Malakas ang tunog ng sirena at may pulang ilaw. Biglang naglabasan ang mga sakay nito. Maya-maya pa ay ngsigawan ang mga tao “Kuya Pepoy, Kuya Pepoy, andito na ang *superhero* ng apoy.” Siya lang naman ang sikat ng bombero ng aming lugar kung saan marami ng buhay ang kanyang nailigtas. Labis ang pasasalamat ng mga tao sa bawat mayroon siyang naililigtas na buhay. “Huwag kayong mag-alala, kami na po ang bahala dito.” Dali-dali pa ay pinuntahan ng mga kasama ni Pepoy ang bahay na nasusunog at winasiwas ang tubig na galing sa pulang sasakyan. Wala pang dalawang minuto ay naapula na nila ang apoy at sa kabutihang palad ay wala naman nasaktan sa nangyaring sakuna.

Naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao. Mangha na mangha sina Bon Bon at Ren Ren sa kanilang nakita. “ang galing ni Kuya Pepoy, *idol* ko siya Bon-Bon. Gusto ko maging katulad niya” sabi ni Ren-Ren “Oo nga Ren-Ren, ang galing-galing niya. “Paglaki ko, gusto kung maging isang bombero, tagapatay ng apoy at tagaligtas ng mga tao, katulad ni Kuya Pepoy, sabi ni Bon Bon.”